

ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7534540>

Джамбакиева Гульнора Сайфутдиновна

о.доцента кафедры «Банковское дело и бухгалтерский учет»

Международный университет Кимё в г.Ташкенте

ELSEVIER

Received: 12-01-2023

Accepted: 13-01-2023

Published: 22-01-2023

Abstract: В данной статье говорится о ведении бухгалтерского учета в бюджетных организациях, особенности бухгалтерского учета в учреждениях непроизводственной формы.

Keywords: бюджетные организации, бюджетное финансирование, целевое использование, бюджетная система, бюджетный учет, государственный бюджет.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Введение

В Узбекистане во всех сферах происходят крупные преобразования, направленные на улучшение уровня жизни населения и обеспечение поступательного продвижения нашей страны по пути динамичного и стабильного развития. В одном из принятых документов Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев отметил: «...Проведенные в Узбекистане за годы независимости широкомасштабные реформы, заложили прочный фундамент национальной государственности и суверенитета, верховенства закона, прав и свобод человека, создали достойные условия жизни для населения и реализации созидательного потенциала граждан». Развитие экономики республики во многом зависит от правильно организованной действующей бюджетной системы. Согласно «Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах», разработанной и утвержденной Ш.М.Мирзиёевым, предусматривается дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности и сохранение высоких темпов роста экономики путем обеспечения «сбалансированности Государственного бюджета на всех уровнях с сохранением социальной направленности расходов» [3], а также совершенствования межбюджетных отношений, направленных на укрепление доходов местных бюджетов. В настоящее время в Республике Узбекистан действуют различные типы организаций. В связи с этим возникла необходимость адаптации учета и отчетности в зависимости от типа

организации, ее особенностей, нюансов учета и отчетности. Одним из видов организаций являются бюджетные.

Цель исследования: выявить характерные особенности ведения бюджетного учета, дать характеристику бюджетным учреждениям и выявить отличительные черты ведения бюджетного учета от коммерческого.

Какие предприятия считаются бюджетными. Это некоммерческие организации, которые создаются государством Узбекистан. В отличие от предпринимателей их главная цель не получение прибыли, а культурная, социальная, образовательная направленность и т.п. Так же, бюджетные учреждения имеют право заниматься деятельностью, которая приносит доход. Выполнение платных услуг в основное рабочее время персонала допускается только с последующим внесением данных в таблицу учета рабочего времени.

Такие предприятия, частично или полностью, финансируются из средств бюджета. Но, для того, чтобы были выделены бюджетные деньги, учреждениям необходимо вести не только бухгалтерский учет и отчетность, регулируемые законодательством Республики Узбекистан, но и формировать доходные и расходные сметы с целью мониторинга целевого использования бюджетных средств. Бюджетное финансирование по смете и ведение бухгалтерского учета по бюджетному плану счетов – обязательное условия для определения организации как бюджетной. Смета позволяет эффективно осуществлять бюджетное планирование и целевое использование предоставленных средств. Данный способ планирования позволяет экономно и структурированно использовать бюджетные средства. Тем не менее бюджетные учреждения могут иметь внебюджетные поступления: безвозмездные поступления, средства во временном распоряжении, средства от предпринимательской деятельности и поступления от государственных внебюджетных фондов. Каждый из перечисленных видов поступлений внебюджетных средств учитывается на счетах в кредитных организациях или органах казначейства. В зависимости от объема работы по учету расходов и доходов по сметам, бухгалтерский учет может вестись как централизованной бухгалтерией, так и главным бухгалтером самого учреждения.

Бухгалтерский учет в бюджетных организациях имеет ряд особенностей, в соответствии с законодательными документами в сфере бюджетного процесса и устройства. Так же, как и в коммерческих компаниях, в бюджетной сфере организация бухучета руководствуется Законом Республики Узбекистан "О бухгалтерском учете" №ЗРУ-404 от 13 апреля 2016 года. Помимо этого, предприятия пользуются Инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных организациях (Приказ Министерства финансов РУз №105

от 17.12.2010 г.), Бюджетным кодексом РУз, самой главной отличительной чертой бухгалтерского учета в бюджетных организациях считается использование специального Плана счетов бухгалтерского учёта бюджетных организаций и инструкцией по его применению, принятым Приказом Минфина РУз от 30 декабря 2010 г.

К специфическим особенностям бюджетного учета можно отнести:

- Контроль исполнения сметы расходов;
- Организация бухгалтерского учета в разрезе статей бюджетной классификации;
- Выделение в учете фактических и кассовых расходов;
- Особенности, связанные с отраслевой сферой и так далее.

В настоящее время в бюджетной системе происходят изменения, которые, безусловно, направлены на ее совершенствование. С момента становления на путь реформирования бюджетной системы страны были обозначены следующие основные направления:

- оптимизация действующей сети получателей бюджетных средств;
- уточнение правового статуса и реорганизация бюджетных организаций;
- переход к новым формам - финансового обеспечения предоставления государственных услуг;
- внедрение методов формирования бюджета, ориентированного на результат;
- открытость формирования и расходования Государственного бюджета, путем предоставления доступной информации, так называемого «Бюджета для граждан» [5].

Совершенствование бухгалтерского учета, усиление его контрольных функций за финансовой и хозяйственной деятельностью организации – основа укрепления финансово-бюджетной дисциплины [3].

В качестве надежного инструмента, обеспечивающего прозрачность и точность финансовых расчетов, выступает бюджетный (бухгалтерский) учет. Бюджетный учет, являясь составной частью единой системы учета, призван осуществлять сплошное и непрерывное отражение всех операций, связанных с исполнением бюджетов бюджетной системы, а также смет расходов и смет по внебюджетным средствам бюджетных организаций. Современная тенденция к гармонизации национальных учетных и отчетных процедур с международными стандартами, подразумевает под собой изменение условий и принципов деятельности экономических субъектов государственного сектора, модернизации управленческих механизмов, повышения ответственности за результаты работы, совершенствование финансово-экономических инструментов, бюджетного учета и отчетности. Грамотная

организация бюджетного учета позволяет выявить скрытые резервы, обнаружить нарушения режима экономии, плановой и финансово-бюджетной дисциплины, предупредить и вовремя устранить возможные потери и необоснованные затраты.

В Бюджетном кодексе РУз дано определение таким понятиям как бюджетная система, бюджетный учет, государственный бюджет.

Бюджетная система представляет собой совокупность бюджетов всех уровней, бюджетов государственных целевых фондов и внебюджетных фондов бюджетных организаций, принципов построения и организации бюджетов бюджетной системы, взаимоотношений между ними, возникающих в ходе бюджетного процесса. Формирование, составление, рассмотрение, принятие, утверждение и исполнение бюджетов бюджетной системы на финансовый год осуществляется в национальной валюте Республики Узбекистан - сумах.

Государственный бюджет - централизованный денежный фонд государства, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций государства.

Бюджетный учет - это упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств в денежном выражении, учитываемых при исполнении бюджетов бюджетной системы Республики Узбекистан, а также операций, влияющих на изменения указанных активов и обязательств. Проще говоря, бюджетный учет - это бухгалтерский учет процесса исполнения национального бюджета и бюджета национального целевого фонда страны [2].

В настоящее время в Республике Узбекистан бюджетный учет осуществляется в трех направлениях:

Учет исполнения республиканского бюджета, бюджета Республики Каракалпакстан и местных бюджетов - ведется Министерством финансов Республики Узбекистан и соответствующими территориальными

финансовыми органами, а также Казначейством и его территориальными подразделениями.

Учет исполнения бюджетов государственных целевых и внебюджетных фондов — ведется соответствующими государственными целевыми и внебюджетными фондами.

Учет исполнения сметы доходов и расходов в бюджетных организациях - ведется бюджетными организациями и получателями бюджетных средств.

Бюджетный учет ведется в финансовых органах, Казначействе и его территориальных подразделениях для формирования бухгалтерской информации по результатам исполнения бюджета, формированию доходов и осуществлению расходов в условиях казначейского исполнения государственного бюджета республики, Республики Каракалпакстан и местных бюджетов.

Отличительной чертой функционирования бухгалтерского учета в бюджетных организациях является постатейный учет расходования и поступления средств из бюджета, а также внебюджетных средств, контроль за их использованием в соответствии с поставленными целями (целевое использование).

Так же баланс организаций, финансируемых из бюджета, имеет свои отличительные черты. Баланс состоит из двух колонок, актива и пассива соответственно. Это стандартная общепринятая конструкция баланса. Но в балансе бюджетных организаций содержится более подробная информация по каждой строке и, имеет другое оформление.

Группировка имущества в бюджетных учреждениях подразумевает разделение на: недвижимое, движимое особо ценное и движимое иное имущество. Данное разделение считается достаточно удобным. К недвижимому имуществу относят земельные участки и все что связано с землей. К движимому имуществу относят все что нельзя включить в группу недвижимого, включая ценные бумаги, деньги.

Немаловажным и интересным является План счетов бюджетного учета и его структура. План счетов включает двадцать шесть разрядов.

С первого по семнадцатый разряды определяется код доходов. Для того что бы верно его определить используются Указания о порядке применения бюджетной классификации Республики Узбекистан.

Восемнадцатый разряд является кодом деятельности учреждения, который в свою очередь подразделяется на бюджетную деятельность, деятельность, которая приносит доход и деятельность за счет средств, которые находятся во временном распоряжении.

С девятнадцатого по двадцать первый разряд указывается код синтетического Плана счетов бюджетного учета.

Двадцать второй и двадцать третий разряды содержат код аналитического счета Плана счетов бюджетного учета.

На забалансовых счетах учитываются ценности, которые не принадлежат учреждению, например, временно находящиеся. Забалансовые счета не учитываются составлении бухгалтерского баланса организации.

Сам баланс исполнения бюджета главного распорядителя (получателя) средств состоит из актива и пассива. В актив входит два раздела: нефинансовые активы, финансовые активы. В пассиве находятся так же два раздела: обязательства и финансовый результат. Счета последнего пятого раздела, санкционирование расходов бюджета, не входят в отчетные балансы, но отражаются в течении года и влияют на финансовый результат учреждения. Остатки данного раздела не переносятся на следующий год. Сравнив план счетов бюджетного и коммерческого учреждения можно выявить характерные отличия (таблице 1).

Таблица 1 -

Сравнение плана счетов

План счетов бюджетного учреждения	План счетов коммерческого учреждения
1. Нефинансовые активы	1. Основные средства, нематериальные и другие долгосрочные активы
2. Финансовые активы	2. Товарно-материальные запасы
3. Дебиторы	3. Расходы будущих периодов, отсроченные расходы
4. Кредиторы	4. Счета к получению – текущая часть
5. Финансовый результаты	5. Денежные средства, краткосрочные инвестиции и прочие текущие активы
	6. Текущие обязательства
	7. Долгосрочные обязательства
	8. Капитал, нераспределенная прибыль и резервы
	9. Доходы и расходы
Забалансовые счета	Забалансовые счета

Исходя из представленной таблицы видно, что план счетов коммерческого учреждения имеет больше разделов, чем план счетов

бюджетного учреждения. В раздел «Нефинансовые активы» плана счетов бюджетного учреждения вошли «Внеоборотные активы», «Производственные запасы» и «Готовая продукция» из плана счетов коммерческого учреждения. В свою очередь такие разделы как «Финансовые активы» и «Обязательства» плана счетов бюджетного учреждения объединены в один раздел под названием «Расчеты» в плане счетов коммерческого учреждения. Такое понятие как «Капитал организации» в бюджетном учреждении отсутствует. «Затраты на производство» коммерческого учреждения аналогично «Финансовому результату» в бюджетном. В бюджетном учреждении, в отличие от коммерческого, где актив подразделяется на оборотные и внеоборотные активы, есть финансовые и нефинансовые активы, средства подразделяются на те, что выражаются в денежном эквиваленте или же имеют материальную форму. Обязательства бюджетного учреждения не распределяются на краткосрочные и долгосрочные. В бюджетном балансе дается более полное описание имущества за счет раскрытия информативной информации о первоначальной стоимости, остаточной стоимости, амортизации и так далее. Так же существует отличие, заключающееся в том, что в балансе бюджетного учреждения отражаются данные за отчетный и предшествующий год, в то время как в коммерческом за отчетный год и два предыдущих.

Особенности касаются и сроков предоставления отчетностей. Для бухгалтера коммерческой организации следует предоставлять отчетность раз в год, в то время как для бюджетного учреждения этого будет мало. Бюджетное учреждение предоставляет отчетность следуя графику, который устанавливает Министерство финансов Республики Узбекистан и другие соответствующие органы. В случае, когда бюджетное учреждение не предоставляет отчетность в установленные сроки финансирование может быть приостановлено. Бюджетная отчетность в бюджетном учреждении подписывается руководителем и главным бухгалтером главного распорядителя, получателя средств бюджета. Отчетность предоставляется главному распорядителю средств бюджета.

В основе бюджетной системы лежит ориентация на результат. Это направление позволяет органам власти и другим организациям направить свою деятельность на достижения определенных заранее поставленных результатов. В контексте бюджетирования, ориентированного на результат, организации государственного сектора должны готовить отчетность для всесторонней оценки эффективности управления бюджетными ресурсами[4]. Немаловажным является тот факт, что данный подход позволяет проанализировать затраченные бюджетные ресурсы и оценить результат,

которого добились за счет выделенных ресурсов, сделать выводы и найти альтернативные решения для достижения результата. В итоге, немаловажным становится выявление и анализ причин, не позволивших прийти к поставленным задачам или же наоборот, приведших к достижению цели.

Применение метода начисления в бюджетном учете, в отличие от кассового метода, который не дает детального представления об обязательствах и активах бюджетной системы, позволяет давать оценку результату исполнения программ. Данный метод повышает прозрачность действий сектора государственного управления.

Важной особенностью бюджетного учета является подход к учету основных средств. В бюджетном учреждении главной задачей бухгалтерского учета основных средств существует верное документальное оформление и во время отраженные в учетных документах и регистрах поступление, выбытие и внутреннее перемещение объектов основных средств, правильно рассчитанные и указанные суммы амортизации, грамотный контроль и учет затрат, использованных на ремонт основных средств и так далее. [5].

При приобретении основных средств бюджетной организацией следует указать за счет какого источника было данное приобретение – за счет внебюджетной и бюджетной деятельности. Различия заключаются по многим аспектам, один из которых является формирование и возмещение НДС, а именно включение или не включение НДС в первоначальную стоимость.

Не менее интересную позицию в бюджетном учете занимает инвентаризация. Инвентаризация – это проверка фактического наличия имущества организации, а также обязательное документальное подтверждение наличия данных объектов. Внешняя инвентаризация имеет своей целью проверить рациональное использование средств, выделенных из бюджета, правомерность операций. На федеральном уровне Счетная палата является контрольным органом. В бюджетном учреждении инвентаризация проводится в несколько этапов. Важное значение имеют подготовительные действия и мероприятия до начала самой проверки. На этом этапе выбирается и назначается инвентаризационная комиссия, устанавливаются даты и сроки проведения инвентаризации, определяется вид имущества, который будет подвергнут проверке, создаются инструкции, определяются остатки по учетным данным. Следующим этапом является проверка вещественного и документального наличия объектов. Завершающим этапом является сопоставление данных инвентаризационной описи и акта инвентаризации с данными учета, находят расхождения, составляют сличительные ведомости, вносятся бухгалтерские записи. При наличии расхождений между фактическим наличием объектов и документальными

данными создается ведомость расхождений по результатам инвентаризации. По данной ведомости составляется акт о результатах инвентаризации. При обнаружении излишек они принимаются к учету по рыночной стоимости.

В учете денежных средств так же существуют некоторые характерные особенности. Операции по учету денежных средств функционирует в разрезе таких групп как «Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства», «Денежные средства на счетах учреждения в кредитной организации», «Денежные средства в кассе учреждения». В отличие от автономного учреждения, бюджетное имеет право вести свои расчетные операции только через открытые лицевые счета в органе казначейства.

Оплата труда работников бюджетных учреждений функционирует в особом порядке:

- размер доходов работника устанавливается в соответствии с Единой тарифной сеткой (ЕТС) по оплате труда бюджетных работников;
- система оплаты труда зависит от уровня финансирования учреждения, положений, соответствующих нормативных правовых актов субъекта того региона Республики Узбекистан, к которому относится бюджетное учреждение.

Для анализа деятельности бюджетного учреждения используется поэтапный подход. На начальном этапе определяется объект исследования, ставятся приоритетные цели, выбираются и указываются задачи исследования.

Следующим этапом является выбор главных показателей работы организации.

На третьем этапе необходимо определить источники, из которых возможно взять необходимую информацию. Таковыми могут являться: аналитический учет, финансовый учет, статистический учет.

Далее проводится сам анализ финансового состояния.

На пятом этапе выявляются не вовлеченные и перспективные резервы, с помощью которых можно повысить эффективность работы предприятия.

Шестым этапом является выявление самых перспективных видов деятельности организации вне бюджета.

На седьмом этапе разрабатывается план мероприятий по повышению производительности и эффективности предприятия. Данный анализ является информативным и емким.

Заключение

Ряд отличительных особенности учета в бюджетных организациях создают необходимость расширить и дополнить общие задачи бухгалтерского учета наиболее конкретными и целенаправленными, такими

как исполнение поставленного бюджета и пристальный контроль такого исполнения, контроль выполнения отдельно взятого факта хозяйственной деятельности обособленно, согласованность деятельности бюджетных учреждений в достижении поставленных целей, которые утверждают государство.

Как видно из вышесказанного, бюджетный бухгалтерский учет более строго регламентирован и имеет специфические особенности, в отличие от бухгалтерского учета коммерческого предприятия.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА:

1. Закон РУз «О бухгалтерском учете» №ЗРУ-404 от 13.04.2016г.
2. Бюджетный кодекс РУз от 26.12.2013 года
3. Инструкция по бухгалтерскому учету в бюджетных организациях
Приказ Министерства финансов РУз №105 от 17.12.2010 г.
4. Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах. Приложение № 1 к Указу Президента Республики Узбекистан №УП-4947 от 7.02.2017г.
5. Бюджетный учет: Учебник / А.Ж. Туйчиев, О.В. Макашина, Д.Р. Шаймарданова, А.М. Арипова; -Т.: "IqtisodMoliya", 2019. -428 с.